

Uma visão da tecnopolítica em Informática na sociedade brasileira – um olhar sobre a revista *Dados e Ideias* (1975-1979)¹

VIANNA, Marcelo (doutorando)²

Programa de Pós-Graduação em História - Pontifícia Universidade Católica do
RS/CNPq
Laboratório de História Comparada do Cone Sul/CNPq

Resumo: Embora seja inegável o impacto do computador na vida cotidiana, transpondo-se de um recurso estratégico de domínio estatal para um bem de consumo em crescente massificação, a constituição de veículos comunicativos que intencionavam discorrer sobre sua importância na sociedade é um elemento ainda pouco explorado por pesquisas acadêmicas. A partir desta observação, a proposta deste *paper* tem como objetivo apresentar a revista *Dados e Ideias*, publicação criada em 1975 por um grupo de agentes ligados ao campo da Informática no Brasil. Em um contexto de transformações tecnológicas, intervenção estatal em áreas estratégicas e crise econômica, estes indivíduos, integrantes do meio acadêmico e/ou burocrático, fizeram valer suas expertises para estabelecer uma fala autorizada sobre o tema da tecnologia nacional em Informática, contribuindo para divulgar suas ideias e tentar influenciar decisões governamentais na área. Nesse sentido, *Dados e Ideias* seria um dos recursos empregados para estabelecer uma tecnopolítica, além de tentar agregar a comunidade da Informática e gerar um debate público sobre o tema tecnológico. Em caráter exploratório, esta comunicação abordará essas questões de maneira a situar *Dados e Ideias* em seu pioneirismo como publicação especializada em Informática voltada ao grande público.

Palavras-chaves: História mídia impressa - revistas especializadas – Informática – Tecnologia e Política – Ditadura Militar

A partir de suas origens, ao final da Segunda Guerra Mundial, o computador passaria de um recurso estratégico de domínio estatal, não raro relacionado ao controle e opressão do Estado sobre os indivíduos, para um bem de consumo em crescente massificação a partir dos anos 1970 (BRETON, 1991). Não só novos grupos sociais

1 Trabalho apresentado no GT História da Mídia Impressa integrante do 9º Encontro Nacional de História da Mídia, 2013.

2 Mestre em História pela PUCRS. Historiador formado pela UFRGS, participa do Laboratório de História Comparada do Cone Sul e é doutorando em História na PUCRS (2012). É um dos co-autores de *Comunidade Negra de Morro Alto: Historicidade, Identidade e Territorialidade* (Ed. UFRGS, 2004) e autor de *Os homens do Parquet: Trajetórias e Processo de Institucionalização do Ministério Público do RS*, dissertação de mestrado (2011). Atualmente pesquisa: 1) a atuação de engenheiros e advogados nos campos político, profissional e burocrático no RS pós-1930; 2) a formação do campo da Informática no Brasil pós-1970; 3) como integrante da equipe LabConeSul, contribui na pesquisa sobre a formação e atuação de elites da administração pública republicana no RS entre 1889 e 1945. E-mail: maverian@brturbo.com.br

consolidaram-se na ocupação do campo, mas uma série de publicações que extrapolava o mundo corporativo e acadêmico chegaria ao público, no qual o desenvolvimento dos microprocessadores e os ideais e ações dos informaticistas foram elementos primordiais para tal feito (EVANS, 1981; LEVY, 1998). É nesse ponto que o surgimento de revistas especializadas em Informática responde às radicais transformações experimentadas proporcionadas pelo desenvolvimento do campo tecnológico homônimo, em especial através de seu bem mais conhecido, o computador.

Neste cenário de transformação tecnológica que vamos discutir a revista *Dados e Ideias*. Lançada em setembro de 1975 pelo engenheiro eletrônico Mário Ripper e um grupo de especialistas em Informática a partir de um veículo de informação impressa pertencente a um órgão do Ministério da Fazenda, a revista foi importante marco na construção do campo da Informática do Brasil. Durante o espaço de quatro anos até sua venda ao grupo Gazeta Mercantil, a publicação foi um espaço de defesa dos ideais de autonomia tecnológica no país, buscando congregiar um público especializado (os trabalhadores de Processamento de Dados), alcançar um público geral interessado no tema e influenciar as ações políticas na área. Através de seus artigos e reportagens, *Dados e Ideias* se firmaria como principal publicação na área e reforçou a influência de um grupo dos agentes condutores da revista no próprio campo tecnológico da Informática. Nesse sentido, esta comunicação fará uma breve apresentação sobre a publicação revisitando estes aspectos mencionados.

Posicionando *Dados e Ideias*

A peculiaridade da formação desse campo no Brasil está na incisiva participação estatal a partir dos anos 1970, modelo que teve diferentes graus de sucesso nos países europeus (França, Inglaterra e Alemanha Ocidental) e no Japão (PIRAGIBE, 1984). Uma base de 2756 máquinas formava a base computacional do país em 1974, dominados pelos equipamentos da IBM e Burroughs nos ambientes governamentais, acadêmicos e corporativos. Em contrapartida, havia uma pequena, mas ativa produção científica-tecnológica nacional na Informática, que pode ser apontado nas primeiras pesquisas em computadores no país realizados pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) em 1961 e que posteriormente nos anos 1970 cresceria na USP (Laboratório de Sistemas Digitais), PUC-Rio (RioDataCentro, Laboratório de Projetos em Computação) e UFRJ (Núcleo de Computação Eletrônica).

Por parte do governo, havia um crescente envolvimento na área computacional, vista como estratégica pelo governo militar. Em 1967, o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), criado em fins de 1964, foi tirado de seu estado de letargia para estabelecer soluções técnicas na área – exemplificado pela informatização do Imposto de Renda em 1969, que aumentou significativamente a arrecadação governamental. Em 1971, um grupo de trabalho (GT-Funtec-111 ou GT-111) formado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento e a Marinha realizaram estudos para um primeiro computador nacional, seguidos pela Comissão de Coordenação de Atividades de Processamento Eletrônico - CAPRE (1972), Digibrás (1974) e a Computadores Brasileiros – Cobra (1974).

Estes órgãos encontrariam maior sinergia durante o governo Geisel (1974-1979) em especial a Secretaria de Planejamento (conduzida por Reis Velloso) e o Ministério da Fazenda (Mário Henrique Simonsen) (D'ARAÚJO, 1997), levando-se em conta os efeitos do Choque do Petróleo ainda no governo anterior (1973), que deteriorou a balança de pagamentos do país e colocou em risco o “Milagre Econômico”. Isso pautaria o pragmatismo responsável da política externa do governo Geisel e reforçou a necessidade de desenvolvimento autóctone tecnológico através do II Plano Nacional de Desenvolvimento (1974-1979), com notórios exemplos no projeto Proálcool, acordo nuclear Brasil-Alemanha e a tentativa de estabelecer uma indústria nacional de computadores (MOTOYAMA, 2004; SATO, 1998). Assim, debates entre meios científicos, técnicos, políticos e burocráticos surgiriam e conviveriam com medidas governamentais, em muito pelas ações da CAPRE, para restrição de importações e incentivos para formação de recursos humanos e tecnologia em Informática.

Não havia até então uma publicação especializada voltada a um grande público no país até o surgimento de *Dados e Ideias*, o que contrastava com a realidade norteamericana. Revistas especializadas em Informática já existiam nos Estados Unidos desde os anos 1960, sendo *Datamation* (1964) o exemplo bem sucedido de mídia que alcançaria o público corporativo e científico, enquanto a partir de meados dos anos 1970 vivenciariam, graças ao *boom* dos microcomputadores, uma série de publicações inovadoras lideradas pela revista *Byte* (1975), voltadas ao grande público, especialmente jovem (uma tendência que seguiria nos anos 1980 no mundo – HADDON, 2005).

No Brasil, os movimentos editoriais foram muito mais lentos, repercutindo o estado de dependência tecnológica na área. Havia uma base de periódicos técnicos

voltados à Eletrônica em geral, como a pioneira revista Antenna (1926) e Eletrônica Popular (1956), Saber Eletrônica (1964), Eletrônica (1967), Eletricidade Moderna (1973) e Nova Eletrônica (1976), todas voltadas para técnicos, “hobbyistas” e outros entusiastas da área eletrônica. Posteriormente, nos anos 1980, elas fariam incursões na Informática como suas congêneres norte-americanas fizeram na década de 1970.³ Existiam apenas veículos de divulgação das atividades das companhias atuantes na área da computação, como “Eletronica – Boletim informativo” da Burroughs (1964) e “IBM – Notícias Brasileiras” da IBM (1966), sem contar boletins informativos de órgãos públicos e universidades em geral. *Dados e Ideias* encontrava-se próxima das publicações mais políticas (ou tecnopolíticas⁴), pois ainda não existia um consumo de massa de computadores que viria a suportar a disseminação de periódicos (as chamadas “revistas de computadores”) voltados ao grande público nos anos 1980, como Micro Sistemas (1981), Info (1983) e outras publicações (VIANNA, 2013).

Nesse aspecto, posicionar *Dados e Ideias*, exige transpor alguns limites na historiografia nos estudos sobre Imprensa, como uso ingênuo dos periódicos (“espelhos da realidade”)⁵ ou objetos de manipulação da informação, especialmente enfocada na teoria crítica (WOLF, 2003, p. 72-93). Levamos em conta uma interpretação bourdiana sobre a constituição dos espaços sociais e ações dos agentes envolvidos. Nesse sentido, grupos sociais podem valer-se dos meios de comunicação a fim de expressarem suas ideias e reforçarem suas posições em um campo social, suas visões sobre assuntos de interesse público ou da classe (BOURDIEU, 1997; 2001; 2003).

Assim, é importante perceber a revista especializada como um meio de ligação entre o campo tecnológico e a sociedade a partir de um novo gênero no campo jornalístico no qual seus agentes podem deter uma alta *expertise* nas suas áreas de

3 Nova Eletrônica chegaria trazer em um número a proposta de construção de um microcomputador, NE Z80, no qual seus leitores, após adquirirem um *kit* através do correio, poderiam se dedicar a montá-lo; (Nova Eletrônica, outubro de 1981). As pioneiras foram as publicações norte-americanas Radio Eletronicos (1974 – kit Mark II) e Popular Eletronics (1975 – kit Altair 8800).

⁴ Gabrielle Hecht percebe uma relação entre a política e os especialistas em tecnologia na constituição de uma política para esse campo. Não há como propor uma política de tecnologia sem levar em conta os limites e possibilidades que a tecnologia estabelece (materialidade da tecnologia define a materialidade da política na área). Da mesma forma, os técnicos participam da política sem que tenham aderir a partidos, mas necessitam do político para fazer ver suas tecnologias se tornarem atraentes ao Estado (HECHT, 2001, p.257).

⁵ Em que pese às contribuições da Escola dos Annales e da historiografia marxista, de maneira a incorporar outras fontes para uma história que superasse as perspectivas tradicionais de uma história “positivista”, sendo os jornais um exemplo (ROMANCINI, 2005; CAPELATO, 1994), muitas vezes os historiadores acabam se valendo das fontes jornalísticas numa forma um tanto ingênua – fixando-se em aspectos descritivos, um tanto acrílicos, ou os enquadrando como meros reflexos das classes dominantes, a serviço de interesses estrangeiros, sem autonomia (SODRÉ, 2011).

atuação e se valem de recursos jornalísticos, agregando-se inclusive a jornalistas para estabelecer para aprimorar sua comunicação. Trata-se, no caso de *Dados e Ideias*, uma tentativa de superação do jornalismo “opinativo” corrente na grande imprensa colocado por Pierre Bourdieu (1997), à medida que os agentes especializados controlam o conteúdo produzido na revista.

Os guerrilheiros tecnológicos e sua fala autorizada

Emmanuel Adler (1987) e Vera Dantas (1988) mencionam a revista *Dados e Ideias* como um veículo importante de divulgação das ideias de autonomia tecnológica. Controlada por um grupo de agentes que seriam chamados de “guerrilheiros tecnológicos” (DANTAS, 1988), a revista se tornou um propagador dessas ideias entre o meio burocrático, científico, tecnológico e político. Autores tomavam uma postura que seria conhecida como *pragmatismo antidependista* (ADLER, 1987), de maneira a agregar-se a um projeto tecnopolítico, que repercutiria na identidade nacional, tal como percebido por Gabrielle Hecht no caso da energia nuclear francês (HECHT, 2001). Nesse aspecto, o governo Geisel, ao orientar-se no investimento de áreas estratégicas, fortaleceria o desenvolvimento científico-tecnológico e contribuiria para agregar e tolerar cientistas (MOTOYAMA, 2004).

A perspectiva desenvolvimentista do Estado, que assumiu um caráter autoritário ou “prussiano” (FIORI, 1994), através da criação de institutos, conselhos, comissões e outros insulamentos burocráticos (NUNES, 1997), e afastou as esferas tradicionais de decisão (seja instituições do Poder Executivo, seja o parlamento), produziu efeitos de recrutamento desses detentores da *expertise* para setores considerados estratégicos⁶, entre eles o campo da Informática. Esses, se muitas vezes críticos ao regime, viam a possibilidade de atuação no Estado como uma forma de fortalecer o campo tecnológico⁷, postando-se a favor do nacionalismo tecnológico defendido pelo governo. Assim, a incorporação do trabalho para o Estado ou sua participação como especialista ao discutir uma questão pública, não impede o profissional reivindicar autonomia de sua opinião, pois a *expertise* é controlada pelo agente (DIAS, 1994).

⁶ Segundo Luciano Dias, o número de companhias, conselhos, holdings e outras instituições estatais que exigiam os conhecimentos técnicos da Engenharia, abrindo espaços para participação na alta burocracia, passaram de 14 para 57 entre 1954 a 1972 (DIAS, 1994, p.66)

⁷ Nesse aspecto, vale destacar os trabalhos de Simon Schartzmann (1991) e Diego Hurtado (2010) como exemplos de atuação e “resistência” dos acadêmicos em suas áreas frente aos diferentes contextos políticos.

A posição desfrutada por esses agentes torna explicáveis suas ações para estabelecer uma *fala autorizada* sobre o campo tecnológico em formação e tentar influenciar politicamente as decisões governamentais. A *fala autorizada* é pautada na *expertise*, uma espécie de capital cultural acumulado pela aquisição de saberes acadêmicos/intelectuais (credenciados pelo diploma) e experiências práticas (atuação no campo da Informática). Junto a isso, as posições ocupadas pelos agentes (cargos públicos ou privados de relevância) que atuam na revista e a própria condição institucional da revista também devem ser vistos. Em resumo, a *fala autorizada* funciona como uma opinião de indivíduos, que chancelados pelos seus saberes e com recursos, colocam-se como capazes de fazer valer sua opinião sobre um tema – o qual a maior parte da população interessada não se sente segura a fazer (BOURDIEU, 2003, p. 83).

Estes *experts*, atuantes no campo da Informática, valeram-se da revista *Dados e Ideia*, liderados por Mário Ripper. Formado pelo ITA em 1964, com pós-graduação na École Supérieure de L'Aeronautique (1966) e na Universidade da Califórnia (1973), era Diretor Técnico do Serpro – onde atuava na modernização do órgão desde 1967 (contribuiu para expansão da arrecadação do Imposto de Renda), garantindo ao Serpro uma notabilidade na criação de novas tecnologias. Graças a sua *expertise*, alta posição ocupada e boas relações no meio tecnocrático, idealizou a revista, conseguindo transformar um boletim interno em uma revista bimestral, dotada de qualidade gráfica superior (colorida), com média de 80 páginas por edição.

Ripper tornou-se um dos diretores da revista, junto com seu colega de ITA e Serpro, Mário Telles. Além deles, editor e conselheiros técnicos da *Dados e Ideias* (entre seis e sete membros) formavam um núcleo de poder da revista a partir de membros portadores das características necessárias para o estabelecimento da *fala autorizada*. Deles, apenas um (Ricardo Saur) não tinha passagem pelo ITA. Parte detinha ainda pelo menos uma temporada no exterior em uma pós-graduação nos principais polos científico-tecnológicos (Berkeley, MIT,...) e atuava na burocracia estatal e/ou ensino universitário. Um exemplo era Ricardo Saur – formado em Engenharia Elétrica na PUC-Rio em 1963, pós-graduado em Stanford (1969) e com passagem no CPD da Petrobrás, foi designado pelo BNDE para integrar o GT-111, responsável pelo estudo sobre o primeiro computador nacional. Desde 1972 era secretário-executivo da CAPRE, órgão condutor da Política Nacional de Informática no país.

No entanto, a origem da publicação contou com um ambiente interburocrático favorável - a mudança do governo Geisel trouxe Moacyr Fioravante na presidência da Serpro e sua postura favorável ao grupo permitiu a organização e circulação da revista (DANTAS, 1988), correspondendo à sinergia ministerial do governo Geisel. Órgão do Ministério da Fazenda, o Serpro seria decisivo para o sucesso da revista. A impressão e circulação da revista foram facilitadas pelos amplos recursos e contatos proporcionados pelo órgão, contribuindo decisivamente para qualidade editorial e de impressão, garantindo ao menos um público de tecnocratas para o periódico. Embora não houvesse aparentemente uma interferência nos artigos e noticiários da mesma – o Serpro constituiria a revista TEMA em 1976 como veículo próprio de divulgação –, boa parte dos anúncios publicitários era do próprio órgão.

Aspectos da fala autorizada e repercussão

O objetivo de *Dados e Ideias* era discutir “os aspectos administrativos, econômicos, políticos e filosóficos na área de processamento de dados”, de maneira a conscientizar o público – especialmente da área de Processamento de Dados – sobre a importância do desenvolvimento tecnológico. Aberta a contribuições, engenheiros, físicos, economistas e outros especialistas, atuantes na burocracia ou não, ocuparam-se de publicar seus artigos e opiniões na revista.

A estrutura da revista não diferia essencialmente de outros periódicos – editorial e índice, seções de cartas e notas da redação (com as devidas publicações de erratas), seções de “Análise”, “Política”, “Reportagem” (que constituíam o espaço principal, centrando-se em grandes temáticas relacionadas à tecnologia de Informática no Brasil), resenhas de trabalhos da área, divulgações e relatos de congressos. Havia ainda novidades, um encarte normalmente de dez páginas de modo a parecer um jornal, portando o noticiário de Informática no Brasil e no mundo; seções como “Cibernética”, onde o médico Heitor Pinto Filho discutia as relações homem-máquina, e “Contos”, relacionados à ficção científica, escritos por escritores entusiastas do gênero (entre eles, o dramaturgo Agnaldo Silva). As capas e ilustrações internas contavam com a participação de artistas e cartunistas como Jane Cardozo Maia, Sylvia Heller, Chico Caruso, Reginaldo Fortuna, Gerardo Hanna.

A orientação principal da revista era “estimular a discussão ampla dos assuntos

determinantes do desenvolvimento futuro da informática em nosso país”⁸ e para isso, orientava-se na discussão da dependência tecnológica brasileira no campo da Informática. Ela originava uma série de questões articuladas em torno deste grande tema tais como o desafio de desvendar o pacote tecnológico (*black box*)⁹, os recursos materiais e humanos disponíveis no país¹⁰, a necessidade de ações políticas governamentais e de compromisso do empresariado nacional. Mesmo matérias “históricas”, como o relato de José Ripper sobre sua participação na construção do *Zezinho*, primeiro computador produzido no país (pelo ITA em 1961)¹¹, demonstravam os esforços remotos de superação científica na área; já a reportagem de Silvia Helena¹² sobre a trajetória e os projetos da Embraer exemplificava a capacidade de excelência. Por fim, a busca do “próximo passo” era acompanhada da apresentação de medidas intervencionistas governamentais em outros países (Canadá, França, Índia)¹³ e de críticas às ações das multinacionais (especialmente IBM).¹⁴

Embora houvesse espaço para matérias burocráticas, divulgando determinadas ações de órgãos (como a CAPRE) – havia autonomia na produção das matérias e elas apresentavam, através da linguagem técnica, um tom crítico a decisões e outras medidas a ser tomadas. Nesse sentido, o jornalista Aloysio Biondi criticaria no artigo “Preço invisível sobre tecnologia importada” a política econômica anterior ao governo anterior a Geisel e sobre as importações sem prestigiar soluções/produtos locais, provocando atraso e pobreza:

“(…) conforme reconheceu o Ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, adotou no ano passado uma política de industrialização ‘às avessas’, isto é, estimulou as indústrias que produzem bens de consumo ou bens finais, e não desenvolveu escala necessária, setores básicos e fundamentais. O país passou a produzir carros e eletrodomésticos (bens de consumo) em larga escala, sem dispor de aço, zinco, estanho, cobre ou borracha produzidos internamente, em escala suficiente.”¹⁵

Isso repercutia na dificuldade em estabelecer uma indústria de componentes

⁸ Editorial, Dados e Ideias v.1 n. 1. ago/set. 1975.

⁹ “O vício ‘incurável’ da importação de tecnologia” - Dados e Ideias v.2 n.2 out/nov. 1976 p.55-59.

¹⁰ “Quantidade-qualidade: o desafio do ensino superior no Brasil” - Dados e Ideias v.2 n.2 out/nov. 1976 p.24-29.

¹¹ “O professor Zezinho”. Dados e Ideias v.3. n.1. ago/set. 1977 p.62-66.

¹² “A decolagem segura da Embraer”. Dados e Ideias v.3 n.2 out/nov. 1977 p.7-12.

¹³ Dados e Ideias v.1 n.2 out/nov. 1975 p.26-31; Dados e Ideias v.3 n.2. out/nov. 1977 p. 26-33, Dados e Ideias v.3 n.3 dez/jan. 1977-1978 p.32-41.

¹⁴ “Uma luta desigual”. Dados e Ideias v.2. n.3. dez/jan. 1976-1977 p.16-20; “O poder, a ousadia e a imaginação dos monopólios”. Dados e Ideias v.2 n.6 jun/jul. 1977 p.56-57

¹⁵ Dados e Ideias v.1 n.1 ago/set. 1975 p.24.

microeletrônicos, especialmente circuitos integrados, o que colocava por terra os esforços de construção de um computador nacional. Assim conforme Sérgio Telles Ribeiro em “O problema da fabricação do computador nacional: uma solução”:

“Apesar dos esforços feitos nos últimos seis anos, é possível que o objetivo de produzir um computador verdadeiramente nacional se esteja rapidamente afastando de nós (...) É verdade que temos praticamente terminado um projeto brasileiro, mas seus circuitos integrados são muitos e são estrangeiros. É verdade que fabricamos certos tipos de componentes e módulos funcionais, mas as partes tecnologicamente críticas são invariavelmente importadas.”¹⁶

Assim, propostas e críticas em diferentes áreas estavam presentes, como a questão dos recursos humanos e do sistema de Pós-Graduação, considerada problemática por se basear em um modelo elitista e inspirado no sistema norte-americano, que afastava a produção científica da tecnológica. Por sua vez, relatos sobre a importância da Cobra em estabelecer um computador genuinamente nacional (o protótipo G-10) era acompanhado de críticas sobre os atrasos na sua concretização para um computador comercializável. O fechamento do Laboratório de Projetos em Computação na PUC-Rio, com a demissão da equipe responsável pelo *software* do novo computador G-10 foi outro exemplo condenado pela revista. Estes e outras críticas provocavam repercussões nas esferas governamentais, como observou Vera Dantas a partir de um relato de Marcos Vianna, presidente do BNDE à época de *Dados e Ideias*:

"Há poucos dias, um de meus assessores fez questão de ler, para mim, trechos de um artigo *pixando* a política financeira do governo. Em seguida, me fez adivinhar a origem do artigo. Meu primeiro palpite foi o *Relatório Reservado*. Errei. Somente depois de desfiar todos os nomes de revistas e jornais de oposição que conhecia, fiquei sabendo que o radical artigo saiu publicado - fez uma pausa, de suspense - em uma revista do Ministério da Fazenda!" (DANTAS, 1988, p. 58)

Alguns membros do Conselho Técnico, como Cláudio Mammana e Ivan da Costa Marques, eram articulistas costumeiros da revista. Mas a publicação contou com a participação incisiva dos jornalistas José Martinez, Aloysio Biondi e Silvia Távora – o primeiro era um engenheiro formado pelo ITA que ingressaria no jornalismo, com experiência na revista *Veja*, comungava das mesmas experiências e ideias de Mário Ripper (DANTAS, 1988); Biondi se especializara em economia e política, com passagens pela *Folha de São Paulo*, *Veja* e *Visão*, obtendo o prêmio *Esso* em 1969; por

¹⁶ *Dados e Ideias* v.1 n.1 ago/set. 1975 p.19.

sua vez, Távora era jornalista do Jornal do Brasil e foi indicada por José Martinez para o posto de editora – seria ela responsável pelo projeto e funcionamento da *Dados e Ideias*, mantendo incansáveis contatos com articulistas de maneira a incentivá-los a publicar na revista.¹⁷ Suas presenças referendaram a inserção da revista no campo jornalístico e suas experiências permitiram potencializar a *fala autorizada* do grupo dirigente da revista, contribuindo para aumentar a penetração ao público e reforçar as ideias de desenvolvimento tecnológico autônomo.

Por fim, a questão da circulação e apropriação das ideias da *Dados e Ideias* pelo público leitor ainda exige mais investigações. Vale apontar que sua grande façanha foi que seus agentes lograram tornar públicas discussões que se encontrariam fechadas aos gabinetes políticos e tecnocráticos. Embora seja complexo afirmar que os membros da revista conseguiram pautar as discussões, os mesmos participavam ativamente dos congressos. Ivan da Costa Marques, um dos seus mais dinâmicos membros da revista, atuava em diversas frentes através de palestras pelo país, participava de deliberações na Digibrás e na CAPRE, promovia projetos com seus colegas no Núcleo de Computação Eletrônica/UFRJ, etc. Assim, as ideias da revista certamente circulavam entre o público leitor e podiam influenciar nos congressos e eventos nacionais, locais por excelência de discussão e deliberação sobre o campo tecnológico (ADLER, 1987). Em contrapartida, a revista não se limitava a divulgar realizações dos congressos, mas também suas deliberações e recomendações, o que realimentava as ideias de autonomia tecnológica e criava mais pressão na esfera governamental.

O caso do minicomputador IBM /32 foi um exemplo. Muito se discutiu na revista um mecanismo de refrear as ações da multinacional no mercado brasileiro a fim de possibilitar o nascimento de uma indústria nacional, que poderia morrer no nascedouro se o minicomputador da IBM, anunciado em 1976, fosse liberado no mercado. No VI SECOMU – Seminário de Computação da Universidade realizada em Fortaleza (set/1976), a comunidade científica exigiria que o governo tomasse uma medida para barrar a IBM, de maneira “a garantir a continuidade dos esforços genuinamente brasileiros na área”¹⁸. Os técnicos da CAPRE e demais *guerrilheiros tecnológicos*, respaldados pelo VI SECOMU e pela revista, conseguiriam no campo político refrear os avanços da IBM, após meses de luta interburocrática, através de uma

¹⁷ Depoimento de Claudio Mammana ao autor em 24.04.2013.

¹⁸ *Dados e Ideias* v.3 n.3 dez/jan. 1977-1978 p.42.

concorrência pública que permitiu o surgimento de três empresas nacionais (Labo, Edisa e SID) na área (ADLER, 1987; DANTAS, 1988, TAPIA, 1995).

Essa dinâmica se manteve até a sua venda para o grupo Gazeta Mercantil em 1980. Seu fim deveu-se aos conflitos interburocráticos que se acirraram a partir do governo Figueiredo, no qual ascenderia outro núcleo de *expertise* formado por tecnocratas e militares. Estes tomariam os espaços de poder disponíveis e reduziram a discussão pública sobre o tema (nota-se que vários de seus integrantes participavam do Serviço Nacional de Informações e do Conselho de Segurança Nacional) (ADLER, 1987; TAPIA, 1995; VIANNA, 2012). O retorno à presidência do Serpro, Dion Telles, notório adversário dos “guerrilheiros tecnológicos”, fez com que retirasse a revista do controle do órgão, o que minou a influência destes na publicação (DANTAS, 1988). Embora alguns de seus membros continuassem integrando o conselho editorial no início dos anos 1980, a adoção dos critérios de objetividade jornalística (como a “neutralidade”) retirariam progressivamente o caráter opinativo dos artigos da revista e tornando-a mais noticiosa.

Conclusão

23 edições de *Dados e Ideias* foram publicadas entre 1975 e 1979, nas quais discorreram, através a temática da autonomia tecnológica no campo da Informática brasileira, questões que abarcavam desde recursos humanos até a necessidade de uma indústria nacional de computadores. A publicação e seu grupo de agentes ainda carecem de maiores estudos, embora não possam ser desvinculada do contexto de transformações tecnológicas, as quais incluíam a Informática, e atuação do Estado autoritário brasileiro, que incorporava um projeto desenvolvimentista em busca da promoção de tecnologias autóctones para setores estratégicos. Esse contexto permitiu a ascensão de um grupo de agentes altamente especializados que lograram criar uma inovadora publicação *Dados e Ideias*.

Ao reafirmar o poder de um grupo de agentes altamente especializados, que através de suas *expertises*, construíram uma *fala autorizada* sobre o tema e encontraram em *Dados e Ideias* um dos recursos para divulgar uma tecnopolítica nacionalista de Informática. Embora possa se discutir a publicação como capaz de por si só impor uma agenda, um dos seus méritos foi tornar pública discussão sobre Informática, até então

restritas aos gabinetes burocráticos e ambientes científicos. Suas ideias repercutiam nos espaços de poder, contribuía para circularidade de ideias de autonomia tecnológica e criavam pressões sobre decisões, que orientados pelos mesmos guerrilheiros tecnológicos, podiam se efetivar como uma tecnopolítica, como o caso da proibição do IBM /32. Não à toa que os novos mandatários da Política de Informática tratariam de rapidamente desmobilizar *Dados e Ideias* e repassariam a revista ao grupo Gazeta Mercantil como forma de eliminar a influência dos guerrilheiros no campo da Informática.

Referências bibliográficas

ADLER, Emmanuel. *The Power of Ideology: the Quest for Technological Autonomy in Argentina and Brazil*. Berkeley: University of California Press, 1987.

BOURDIEU, Pierre. *Sobre a televisão*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.

_____. *Os usos sociais da Ciência*. São Paulo: UNESP, 2003.

_____. *Razões Práticas: Sobre a Teoria da Ação*. 3.^a ed. Campinas: Papyrus, 2001.

BRETON, Phillipe. *História da Informática*. São Paulo: UNESP, 1991.

CAPELATO, Maria Helena R. *Imprensa e História do Brasil*. 2.^a ed. São Paulo: Contexto/Edusp, 1994.

D'ARAÚJO, Maria Celina; CASTRO, Celso (orgs). *Ernesto Geisel*. 4.^a ed. Rio de Janeiro: FGV, 1997.

DANTAS, Vera. *Guerrilha Tecnológica – A verdadeira História da Política Nacional de Informática*. Rio de Janeiro: LTC, 1988.

DIAS, José Luciano de Mattos. Os engenheiros no Brasil. In: GOMES, Ângela de Castro (coord.). *Engenheiro e economistas: novas elites burocráticas*. Rio de Janeiro: FGV, 1994. p.13-81.

EVANS, Christopher. *The making of the Micro – A History of the computer*. London: Victor Gollancz Ltd, 1981.

EVANS, Peter B. Greenhouse and strategic nationalism: a comparative analysis of Brazil's informatics policy. In: EVANS, Peter B.; FRISCHTAK, Claudio R.; TIGRE, Paulo Bastos. *High Technology and Third World Industrialization: Brazilian Computer Policy in Comparative Perspective*. Berkeley: UCLA, 1992.

FIORI, José Luís. O Nó Cego do Desenvolvimento Brasileiro. In: *Novos Estudos CEBRAP*, nº 40, novembro 1994. p.125-144.

HADDON, Leslie. Explaining ICT Consumption. In: SILVERSTONE, Roger; HIRSCH, Eric. *Consuming Technologies: Media and Information in Domestic Spaces*. Londres: Routledges, 2005. p.75-88.

HECHT, Gabrielle. Technology, Politics, and National Identity in France. In: HECHT, Gabrielle; ALLEN, Michael Thad. *Technologies of Power - Essays in Honor of Thomas Parke Hughes and Agatha Chipley Hughes*. Cambridge: MIT, 2001. p.253-293.

HURTADO DE MENDOZA, Diego. La ciencia argentina. Un proyecto inconcluso: 1930-2000. Buenos Aires: Edhasa, 2010.

LEVY, Pierre. *A Máquina Universal*. Porto Alegre: Artmed, 1998.

MOTOYAMA, Shozo (org.). *Prelúdio para uma História: Ciência e Tecnologia no Brasil*. São Paulo: EDUSP, 2004.

PACITTI, Tércio. *Do Fortran à Internet*. São Paulo: Makron Books, 1998.

PIRAGIBE, Clelia V. dos Santos. A Intervenção do Estado na Indústria de Computadores: a Experiência dos Países Capitalistas Avançados. In: MARQUES, Ivan da Costa et al. *Reflexões sobre a Informática Brasileira*. Rio de Janeiro: Abicomp, 1984. p.71-83.

ROMANCINI, Richard. *História e Jornalismo: reflexões sobre campos de pesquisa*. In: XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2005, Rio de Janeiro. CD do XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Rio de Janeiro: Intercom/UERJ, 2005.

SATO, Eiiti. 40 anos de política externa brasileira, 1958-1998: três inflexões. In: *Revista Brasileira de Política Internacional*. Rio de Janeiro: IBRI. n.41 ano 2008. p.8-28.

SCHWARTZMANN, Simon. *A Space for Science - The Development of the Scientific Community in Brazil*. State College: Pennsylvania State University, 1991.

SODRÉ, Nelson Werneck. *História da Imprensa no Brasil*. São Paulo/Porto Alegre: Intercom/Edipucrs, 2011.

TAPIA, Jorge Rubem Piton. *A Trajetória da Política de Informática Brasileira*. Campinas: Papirus, 1995.

VIANNA, Marcelo. *Tecnocratas da CAPRE - Notas entre os limites da expertise e política na construção de um saber de Estado no campo da Informática no Brasil (1972-1979)*. Porto Alegre: LabConeSul, 2012.

_____. *Desvendando os chips – revistas brasileiras de Informática nos anos 1980*. Porto Alegre: LabConeSul, 2013 (trabalho em revisão).

WOLF, Mauro. *Teorias das comunicações de massa*. São Paulo: Martins Fontes, 2003.